

MATERIAL SUPLEMENTAR

Este material suplementar contém três tabelas com as espécies registradas na área de estudo. A Tabela S1 apresenta as espécies da fauna, a Tabela S2 as espécies da flora e a Tabela S3 as espécies de funga. As tabelas incluem informações sobre nome científico, classificação, local de ocorrência e distribuição nos setores da área estudada.

Tabela S1. Espécies de fauna identificadas na área de estudo

Nome popular	Nome científico	Família	Vertebrado/ Invertebrado	Local	Tipo	Setor
Cachorro	<i>Canis lupus familiaris</i> Linnaeus, 1758	Canidae	Mamífero	Via; Calçada	Doméstico	1-2-4
Gato	<i>Felis silvestris catus</i> Linnaeus, 1758	Felidae	Mamífero	Via; Calçada	Doméstico	1-2-6
Garça	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	Ardeidae	Aves	Vala; Via; Residência	Invasora	1-4-5
Abelha	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Apidae	Artrópode	Planta	Silvestre	1
Galinha	<i>Gallus gallus domesticus</i> Linnaeus, 1758	Phasianidae	Ave	Canteiro; Residência	Doméstico	2-3
Cavalo	<i>Equus ferus caballus</i> Linnaeus, 1758	Equidae	Mamífero	Via	Tração animal	3
Borboleta	<i>Anartia jatrophae</i> (Linnaeus, 1763); <i>Papilio thoas brasiliensis</i> Rothschild & Jordan, 1906	Papilionidae; Nymphalidae	Artrópode	Planta; Canteiro	Silvestre	2-5
Rato	<i>Rattus</i> sp.	Muridae	Mamífero	Via	Praga	4
Pássaro	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	Ardeidae	Aves	Residência	Silvestre	5
Caramujo	NI	Classe Gastropoda	Molusco	Vala	Praga	3
Pássaro	NI	Passeridae	Ave	Canteiro	Silvestre	2
Embuá	NI	Ordem Polydesmida	Artrópode	Calçada	Praga	2
Aranha papa mosca	NI	Salticidae	Artrópode	Planta	Praga	2

<u>Aranha</u>	NI	Ordem Araneida	Artrópode	Planta	Praga	2
<u>Sapo</u>	NI	Ordem Anura	Anfíbio	Calçada	Praga	3
<u>Rã</u>	NI	Ordem Anura	Anfíbio	Planta	Praga	6
<u>Besouro</u>	NI	Ordem Coleoptera	Artrópode	Planta	Praga	3
<u>Mosca</u>	NI	Ordem Diptera	Artrópode	Planta	Praga	2
<u>Ovos de mariposa</u>	NI	NI	Artrópode	Canteiro	Silvestre	1
<u>NI</u>	NI	Stratiomyiidae	Artrópode	Planta	Praga	1

Nota: NI = Não identificado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tabela S2. Espécies de flora identificadas na área de estudo

Nome científico	Família	Forma de vida	Função	Local	Setor
<u><i>Alocasia macrorrhizos</i> (L.) G.Don</u>	Araceae	Herbácea	Invasora	Via; Vala; Canteiro	1-2-3-4-6
<u><i>Alternanthera tenella</i> Colla</u>	Amaranthaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro	1-2-3-4-5-6
<u><i>Amaranthus blitum</i> L.</u>	Amaranthaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Via	1-2-3-5-6
<u><i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.</u>	Nyctaginaceae	Trepadeira	Ornamental	Via	6
<u><i>Brachiaria</i> sp.</u>	Poaceae	Herbácea	Invasora	Vala; Via; Canteiro	1-2-3-4-5-6
<u><i>Canna indica</i> L.</u>	Cannaceae	Herbácea	Ornamental	Residência; Canteiro; Via	1-2-3-5
<u><i>Caperonia palustris</i> (L.) A.St.-Hil.</u>	Euphorbiaceae	Herbácea	Invasora	Vala	1
<u><i>Carica papaya</i></u>	Caricaceae	Árvore	Alimentar	Canteiro	1-2-3
<u><i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don</u>	Apocynaceae	Herbácea	Ornamental	Residência; Canteiro	2
<u><i>Celosia argentea</i> L.</u>	Amaranthaceae	Arbusto	Invasora	Canteiro	5

<u><i>Cocos nucifera</i> L.</u>	Arecaceae	Palmeira	Alimentar	Canteiro; Via	2-3-5
<u><i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Rumph. ex A.Juss.</u>	Euphorbiaceae	Arbusto	Ornamental	Canteiro; Residência	2-6
<u><i>Coleus</i> sp.</u>	Lamiaceae	Herbácea	Ornamental	Residência; Via	2-3
<u><i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott</u>	Araceae	Herbácea	Invasora	Vala	1-2-3-5-6
<u><i>Cordyline</i> sp.</u>	Asparagaceae	Arbusto	Ornamental	Residência	2
<u><i>Cycas revoluta</i> Thunb.</u>	Cycadaceae	Arbusto	Ornamental	Calçada	3
<u><i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf</u>	Poaceae	Herbácea	Medicinal	Canteiro	2-6
<u><i>Cyperus esculentus</i> L.</u>	Cyperaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Via	1-4
<u><i>Cyperus surinamensis</i> Rottb.</u>	Cyperaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Vala; Via	1-2-5-6
<u><i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott</u>	Araceae	Herbácea	Ornamental	Canteiro	2-3-4-5
<u><i>Dracaena trifasciata</i> (Prain) Mabb.</u>	Asparagaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro	6
<u><i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants</u>	Amaranthaceae	Herbácea	Medicinal	Via	1
<u><i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.</u>	Poaceae	Gramínea	Invasora	Via	1
<u><i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms.</u>	Pontederiaceae	Aquática	Ornamental	Vala	1
<u><i>Episcia cupreata</i> (Hook.) Hanst.</u>	Gesneriaceae	Herbácea	Ornamental	Residência; Via	2
<u><i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.</u>	Euphorbiaceae	Herbácea	Invasora	Meio fio	3
<u><i>Euphorbia tirucalli</i> L.</u>	Euphorbiaceae	Herbácea	Medicinal	Canteiro	6
<u><i>Euphorbia</i> sp.</u>	Euphorbiaceae	Arbusto	Ornamental	Canteiro	1-3
<u><i>Euterpe oleracea</i> Mart.</u>	Arecaceae	Palmeira	Alimentar	Residência	3
<u><i>Ficus</i> sp.</u>	Moraceae	Árvore	Ornamental	Calçada	1

<u><i>Gardenia jasminoides</i> J.Ellis</u>	Rubiaceae	Arbusto	Ornamental	Canteiro	1
<u><i>Graptophyllum pictum</i> (L.) Griff.</u>	Acanthaceae	Arbusto	Invasora	Canteiro	5
<u><i>Heliconia psittacorum</i> L.f.</u>	Heliconiaceae	Herbácea	Ornamental	Canteiro	1
<u><i>Hibiscus rosa- sinensis</i> L.</u>	Malvaceae	Arbusto	Ornamental	Residência; Canteiro	2-6
<u><i>Hydrocotyle bonariensis</i> Lam.</u>	Araliaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Via; Vala	1-2-3-5
<u><i>Ipomoea</i> sp.</u>	Convolvulaceae	Trepadeira	Invasora	Residência	1
<u><i>Ixora</i> sp.</u>	Rubiaceae	Árvore	Ornamental	Residência	2
<u><i>Jatropha gossypifolia</i> L.</u>	Euphorbiaceae	Herbácea	Invasora	Residência; Via	2-3
<u><i>Justicia lythroides</i> (Pohl ex Nees) V.A.W.Graham</u>	Acanthaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro	3
<u><i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew</u>	Urticaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Via	2-5-6
<u><i>Ludwigia tomentosa</i> (Cambess.) H.Hara</u>	Onagraceae	Arbusto	Invasora	Canteiro; Via	1-2-3
<u><i>Mimosa</i> L.</u>	Fabaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro	6
<u><i>Momordica charantia</i> L.</u>	Cucurbitaceae	Trepadeira	Invasora	Canteiro	2-3-6
<u><i>Morinda citrifolia</i> L.</u>	Rubiaceae	Árvore	Medicinal	Canteiro; Via	2-6
<u><i>Musa paradisiaca</i> L.</u>	Musaceae	Herbácea	Alimentar	Residência	3-6
<u><i>Nephrolepis brownii</i> (Desv.) Hovenkamp & Miyam</u>	Nephrolepidaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro	2-3-5
<u><i>Pacourina edulis</i> Aubl.</u>	Asteraceae	Herbácea	Invasora	Vala	1
<u><i>Panicum</i> sp.</u>	Poaceae	Herbácea	Invasora	Via	5
<u><i>Paspalum</i> sp.</u>	Poaceae	Herbácea	Invasora	Via	3-5
<u><i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.</u>	Phyllanthaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Vala; Calçada	1-2-3-5-6

<u><i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.</u>	Urticaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro	1-2-3-6
<u><i>Piper aduncum</i> L.</u>	Piperaceae	Árvore	Invasora	Residência; Canteiro	2-4-5
<u><i>Plumeria pudica</i> Jacq.</u>	Apocynaceae	Árvore	Ornamental	Residência; Canteiro	2-6
<u><i>Portulaca umbraticola</i> Kunth</u>	Portulacaceae	Herbácea	Ornamental	Residência	2
<u><i>Rosa</i> sp.</u>	Rosaceae	Herbácea	Ornamental	Residência	1
<u><i>Sansevieria trifasciata</i> Prain</u>	Asparagaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Via; Residência	1-2-4-5
<u><i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby.</u>	Fabaceae	Herbácea	Invasora	Canteiro; Via	2-3
<u><i>Solanum asperolanatum</i> Ruiz & Pav.</u>	Solanaceae	Arbusto	Invasora	Canteiro	1-2
<u><i>Spondias mombin</i> L.</u>	Anacardiaceae	Árvore	Invasora	Canteiro	6
<u><i>Syngonium</i> Schott</u>	Araceae	Herbácea	Ornamental	Residência; Canteiro	1-2
<u><i>Turnera ulmifolia</i> L.</u>	Turneraceae	Arbusto	Medicinal	Canteiro	1

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Tabela S3. Espécies de funga identificadas na área de estudo

<u>Nome científico</u>	<u>Local</u>	<u>Setor</u>
<u><i>Trametes</i> sp. (Polyporaceae)</u>	Calçada	2
<u><i>Hexagonia M.Fidalgo</i> <i>hydnoides</i> (Sw.)</u>	Rua	3
<u><i>Schizophyllum</i> <i>commune</i> Fr.</u>	Canteiro	6

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).